

O'ZBEKISTON

Organizmدا moddalar almashinuv buzilishi tufayli kelib chiqadigan qandli diabet 1-turi

Yigitaliyev Sardorbek

Farg'ona shahar Central Asia Medical University “Davolash ishi,, fakulteti 1022-
guruh talabasi

Annotatsiya: Qandli diabet 1-turi kelib chiqish sabablari noma'lum, lekin u ko'proq genetik va ekologik omillar birlashmasidan kelib chiqadi. Asosiy mexanizmi oshqozon osti bezi insulin ishlab chiqarish beta hujayralari bir autoimmun jarayoni o'z ichiga oladi. So'nggi tadqiqotlar bu autoimmun orolcha halokat ichak mikrobiom disbioz tomonidan takidlanga yoki doimiy enteroviral infeksiyalari tomonidan. qandli diabet qonda qand yoki gliklangan gemoglobin (hba1c) darajasini sinab ko'rish yo'li bilan tashxis qo'yiladi. 1-turdagi diabetni 2-turdan autoantikorlar borligi uchun sinab ko'rish orqali farqlash mumkin. Turi 1 diabet oldini olish uchun hech qanday ma'lum yo'l yo'q. insulin bilan davolash yashash uchun talab qilinadi. Insulin davolash odatda faqat teri ostida in'ektsiya tomonidan berilgan, lekin, shuningdek, bir sh mumkin. Diabetik parhez va mashqlar boshqaruvning muhim qismidir. Davolanmagan holda qoldirilsa, qandli diabet ko'p asoratlarga olib kelishi mumkin. Nisbatan tez boshlanuvchi asoratlarga diabetik ketoatsidoz va noketotik giperosmolyar koma kiradi. Uzoq muddatli asoratlarga yurak kasalligi, insult, buyrak yetishmovchiligi, oyoq yarasi va ko'zning shikastlanishikiradi. Bundan tashqari,

insulin qon shakar darajasini tushiradi beri, asoratlari zarur ko'proq insulin qabul qilingan bo'lsa, past qon shakar paydo bo'lishi mumkin.

Kalit so'z: Qandli diabet 1-tip, patologiya, insulin, gilikoza.

Ma'qola mazmuni: 1-toifa diabet barcha diabet holatlarining taxminan 10-15% ni tashkil qiladi yoki dunyo bo'ylab 11-22 mln. 2006 da 440,000 yoshidagi 14 bolalarga ta'sir ko'rsatdi va 15 yoshdan kam bo'lgan diabetning asosiy sababi edi. Erkaklarda urg'ochilarga nisbatan birmuncha keng tarqalgan.

Stavkalari mamlakat va mintaqa tomonidan keng farq. Insidansi Skandinaviyada eng yuqori bo'lgan, da 30-60 boshiga yangi holatlar 100,000 yil boshiga bolalar, U. s oraliq. va Janubiy Yevropa da 10-20 boshiga holatlar 100,000 yil boshiga, va Xitoyda eng past, Osiyo ko'p, va janubiy Amerika da 1-3 boshiga holatlar 100,000 yil boshiga.

Amerika qo'shma Shtatlarida, turi 1 va 2 diabet 2015 yilda 20 yoshgacha 208,000 yoshlar haqida ta'sir. Ustida 18,000 yoshlar turi bilan kasallangan 1 diabet har yili. Har yili 234,051 amerikaliklar diabet (I yoki II turi) yoki diabet bilan bog'liq asoratlari tufayli 69,071 o'limning asosiy sababi sifatida vafot etmoqda.

Avstraliyada, taxminan bir million kishi diabet kasaliga qilingan va bu ko'rsatkich 130,000 odamlar turi bilan kasallangan qilindi 1 diabet. Avstraliya 14 yoshgacha bo'lgan bolalar bilan dunyoda 6-eng yuqori o'rinda turadi. 2000 va 2013 orasida 31,895 yangi holatlar tashkil etildi, 2,323 bilan 2013, bir darajasi 10-13 boshiga holatlar 100,00 odamlar har yili. Aborigins va Torres Strait Islander odamlar kamroq ta'sir. 1950-yillardan boshlab 1-turdagi qandli diabet bilan kasallanish dunyo bo'yicha yiliga o'rtacha 3-4% ga asta-sekin ortib bormoqda. 1-turdagi qandli diabetning kam uchrashi bilan boshlangan mamlakatlarda o'sish ko'proq namoyon bo'ladi. Turi 1 diabet odatda bolalik yoki o'smirlik davrida, to'satdan

boshlanadi. Turi 1 diabet asosiy belgisi odatda poliuriya (oshdi siyish), polidipsi (oshdi tashnalik), va vazn yo'qotish hafta bir necha kun sifatida bolalarda namoyon juda yuqori qon shakar, deb. Ba'zan bolalar ham maktabda oshdi tuyadi, loyqa ko'rish, bedwetting, qaytalanuvchi teri infektsiyalari, perine kandidoz, asabiylashish, va ishlash masalalarni yashashingiz mumkin. Turi bilan kattalar 1 diabet hafta kun o'rniga oy davomida kelib yana turli alomatlar bor moyil.

Insulin uzoq vaqt etishmasligi, shuningdek, doimiy charchoq, quruq yoki qizarib teri, qorin og'rig'i, ko'ngil aynishi yoki qusish, tartibsizlik, muammo nafas, va mevali nafas hidi bilan xarakterlanadi diabetik ketoasidoz, olib kelishi mumkin. Qon va siydik sinovlari qon va siydikda juda yuqori glyukoza va ketonlarni ko'rsatadi. Davolanmagan ketoasidoz ong, koma va o'limni yo'qotish uchun tezda rivojlanishi mumkin. Diabet turi 1 diabetik ketoasidoz bir qism bilan boshlanadi bolalar ulushi geografiya tomonidan keng farq qiladi, kabi past 15% Evropa va Shimoliy Amerika qismlarida, va yuqori 80% rivojlanayotgan dunyoda.

Sabablari:Turi 1 diabet β -hujayralari qirg'in sabab bo'ladi-insulin ishlab chiqarish tanadagi faqat hujayralar-va natija ilg'or insulin etishmasligi. Insulin holda, tana qon shakar ortadi samarali javob bera olmaydi va diabet doimiy giperglikemiya bor. 70-90% hollarda β -hujayralar butunlay aniq bo'lmagan sabablarga ko'ra kimningdir o'z immun tizimi tomonidan yo'q qilinadi. Ushbu otoimmun javobning eng yaxshi o'rganilgan komponenti β -hujayrali maqsadli antikorlar bo'lib, ular alomatlar paydo bo'lishidan oldin oylar yoki yillarda rivojlana boshlaydi.Odatda kimdir birinchi $ia-2$, $ia-2\beta$, va / yoki znt8 oqsillar qarshi antikorlar tomonidan oxir-oqibat ta'qib insulin yoki oqsil GAD65 qarshi antikorlar, rivojlanadi. Bu antikorlar ko'proq bilan odamlar, va kim ilgari hayotda ularni rivojlantirish, simptomatik turi 1 diabet rivojlantirish uchun yuqori xavf ostida.Bu antikorlarning rivojlanishi uchun tetik noaniq bo'lib qolmoqda. Bir qator tushuntirish nazariyalari ilgari

surilgan va sabab genetik sezuvchanlik jalb mumkin, a diabetogen trigger, va antigen yoki ta'sir. 1-turdagi diabetiklarning qolgan 10-30% β -hujayrali destruksiyaga ega, ammo autoimmunitet belgisi yo'q; bunga 1-turdagi idiopatik diabet deyiladi va uning sababi noaniq bo'lib qoladi.

Ekologiya: Turli xil ekologik xavflar β -hujayrali otoimmunitetni qanday tetiklashini tushunishga qaratilgan. Atrof-muhit va hayot tarixi ko'p jihatlari turi engil ortadi bilan bog'liq 1 diabet xavfi, biroq har bir xavf va diabet o'rtasidagi aloqa ko'pincha noaniq qolmoqda. Turi 1 diabet xavfi kimning onalar semiz yoki katta bolalar uchun bir oz yuqori 35, yoki sezaryen tomonidan tug'ilgan bolalar uchun. Huddi shunday, hayotning birinchi yilida bir bolaning vazn daromad, umumiy vazn, va BMI bir oz oshdi turi bilan bog'liq 1 diabet xavfi. Ba'zi xun odatlari, shuningdek, turi bilan bog'liq qilingan 1 diabet xavfi, sigir suti va parhez shakar iste'mol qilish, ya'ni iste'mol. Hayvon tadqiqotlar va ba'zi katta inson tadqiqotlar turi o'rtasida kichik birlashmalar topdik 1 diabet xavfi va kleykovina yoki xun tolasiqabul qilish; ammo, boshqa yirik inson tadqiqotlar bunday birlashmasidan topdik. Ko'pgina potentsial ekologik Triggerlar katta inson tadqiqotlarida tekshirildi va emizish davomiyligi, sigir sutini ratsionga kiritish vaqti, vitamin D iste'moli, faol vitamin D qon darajasi va omega-1 yog ' kislotalarining onalar iste'moli kabi 1 diabet xavfi bilan ajralib turdi.

Ekologik tetik uchun uzoq muddatli gipoteza erta hayotida ba'zi virusli infeksiya turi hissa qo'shadi, deb 1 diabet rivojlanishi. Bu ish ko'p enteroviruses qaratilgan, ba'zi tadqiqotlar turi bilan engil birlashmalari topish bilan 1 diabet, va boshqalar hech topish. Katta inson tadqiqotlar uchun tintuv qilgan, lekin hali turi o'rtasida birlashmasidan topilmadi 1 diabet va turli boshqa virusli infeksiyalar, homiladorlik davrida ona infeksiyalari, shu jumladan, Aksincha, ba'zi rivojlangan

dunyoda patogenlarga ta'sir qilishni kamaytiradigan autoimmun kasalliklar xavfini oshiradi, ko'pincha gigiena gipotezasi deb ataladi. Gigiena bilan bog'liq omillar turli tadqiqotlar-maishiy tiqilinch, shu jumladan,, yasli ishtirok, aholi zichligi, bolalik emlashlar, antihelminth dori, va erta hayot yoki homiladorlik davrida antibiotik foydalanish – turi bilan hech qanday bog'liqlik ko'rsatish 1 diabet. Turi 1 diabet davolash asosiy hiperglisemi boshqarish uchun insulin muntazam in'ektsiya hisoblanadi. Insulin in'ektsiyasi-shprints yoki insulin pompasi yordamida teri ostiga in'ektsiya orqali-kuniga bir necha marta zarur bo'lib, dozalarni oziq-ovqat iste'moli, qon glyukoza darajasi va jismoniy faoliyatni hisobga olish uchun sozlash. Davolashdan maqsad qon shakarini normal oraliqda saqlash – ovqatdan oldin 80-130 mg/dL; Bunga erishish uchun, diabet bilan odamlar ko'pincha uyda o'z qon glyukoza darajasini kuzatib. Sog'liqni saqlash provayderlari ham so'nggi uch oy davomida o'rtacha qon shakar aks kimningdir gemoglobin A1C darajasini kuzatib mumkin. Ko'pchilik kattalar uchun Amerika diabet assotsiatsiyasi gemoglobin A1C darajasini 7% ostida saqlash maqsadini tavsiya qiladi.

Yakuniy maqsad-asab tizimiga ta'sir qiluvchi uzoq muddatli asoratlardan (masalan, periferik neyropati og'riq va/yoki ekstremitalarda his-tuyg'uni yo'qotishga olib keladi) va yurak-qon tomir tizimidan (masalan, yurak xurujlari, ko'rish halok) qochish.

Insulinning to'rtta asosiy turi mavjud: tez ta'sir etuvchi insulin, qisqa ta'sir etuvchi insulin, oraliq ta'sir etuvchi insulin va uzoq ta'sir etuvchi insulin. Tez ta'sir qiluvchi insulin bolus dozasi sifatida ishlatiladi. 15 daqiqada 30 daqiqada 90 daqiqada tepalik harakatlari bilan harakat qilish. Qisqa bajaruvchi insulin harakat doirasida onsets 30 atrofida cho'qqisi harakatlar bilan daqiqa 2 uchun 4 soat. Intermediate bajaruvchi insulin harakat to'rt cho'qqisi harakatlar bilan bir-ikki soat ichida onsets

10 soat. Uzoq muddatli insulin odatda kuniga bir marta beriladi.^[42] Harakat boshlanishi taxminan 1 dan 2 soatgacha davom etadigan harakat bilan 24 soatgacha. Ba'zi insulinlar genetik rekombinatsiya texnikasi yordamida ishlab chiqarilgan biosintetik mahsulotlardir; ilgari qoramol yoki cho'chqa izolyatorlari ishlatilgan, hatto ba'zan baliqdan insulin ham ishlatilgan.

Turi 1 diabet bilan odamlar har doim insulin foydalanish kerak, lekin davolash gipoglikemiya olib kelishi mumkin, ya'ni qon glyukoza kam 70 mg/dl (3.9 mmol/L). Gipoglikemiya qandli diabet bilan og'rikan odamlarda, odatda, insulin, oziq-ovqat va jismoniy faoliyat o'rtasidagi muvozanatda mos kelmasligi natijasida juda keng tarqalgan. Simptomlarga ortiqcha terlash, ortiqcha ochlik, hushdan ketish, charchash, mayoq va shakkoklik kiradi.^[44] engil holatlar eb yoki shakar yuqori narsa ichish bilan o'z-o'zini muomala qilinadi. Og'ir holatlar ongsizlikka olib kelishi mumkin va vena ichiga glyukoza yoki glyukagon bilan in'ektsiya bilan davolanadi. Uzluksiz glyukoza monitorlar xavfli yuqori yoki past qon shakar darajasini borligi bemorlarni ogohlantirish mumkin, lekin uzluksiz glyukoza monitorlar hali xato chegarasiga ega.

AQSh oziq-ovqat va farmatsevtika idorasi tomonidan tasdiqlangan faqat nooziq-insulin dori amylin analog pramlintide hisoblanadi, qaysi beta-hujayrali gormon amylin o'rnini. Vaqti-vaqti bilan, metformin, GLP-1 retseptorlari agonistler, dipeptidil peptidaz-4 inhibitörleri, yoki SGLT2 inhibitörü 1 diabet bilan odamlarga buyuriladi, turi 5% dan kam bo'lsa-da, 1 diabet bu dorilar foydalanish.

Hayot tarsiTuri bilan odamlar uchun past-uglevod xun muntazam foydalanish foydaliligi uchun cheklangan dalillar bor 1 diabet. B a'zi shaxslar uchun diqqat bilan boshqariladigan insulin dozalash bilan birga past karbongidrat rejimiga rioya qilish mumkin bo'lsa-da, bu saqlab qolish qiyin va dietadan kelib chiqadigan salbiy

sog'liq ta'siri haqida xavotirlar mavjud.U muman, turi bilan odamlar 1 diabet individualized eb rejasi o'rniga oldindan qaror bir amal qilish tavsiya etiladi.

Bolalar qanday va qachon foydalanish yoki ota-ona yordamisiz ularning insulin nazorat qilish, ularni o'rgatish uchun lagerlar bor. Psixologik stress diabet salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, deb, chora-tadbirlar bir qator, shu jumladan, tavsiya etilgan: mashqlar, yangi sevimli mashg'ulotlariga olib, yoki xayriya qo'shilish, boshqalar orasida.

Hulosa qilib aytganimizda qandli diabet insonlardan munrazam ravishda tarbiyani hohlaydi.

Foydalanilgan adabiotlar:

- 1.B.X Shagzatova „ Endokrinologiya’’
- 2.S.I Ismailov „ Endokrinologiya’’
3. Mark S. Nyu-York: *Thieme Medical Publishers.* 7 2010.
Greenberg. „Neyroxirurgiya bo'yicha qo'llanma.’’
- 4.Internet tarmoqlari.
- 5.„Qandli diabet sabablari’’
- 6.„Qandli diabet turlari’’